

nº 37 ENERO 2026

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

Newsletter bimensual

HUVN Investiga
Fecha publicación: 30-01-2026

Número 37
Enero 2026

Unidad de Gestión y Apoyo a la
Investigación

Hospital Universitario Virgen de
las Nieves – Granada

SUMARIO

NOTICIAS	3
CURSOS DE INTERÉS	6
PREMIOS, BECAS Y TESIS	8
PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS FINANCIADOS	9
ENSAYOS CLÍNICOS APROBADOS	10
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS	12
ARTÍCULO DEL MES	22
RECURSO DEL MES	23
NUESTROS INVESTIGADORES	24

DATOS DE LA PUBLICACIÓN

Coordinadora:

- Encarnación González Flores

Diseño:

- Encarnación Requena Martínez
- M^a Mar Rodríguez del Águila

Más información:

encarnacion.gonzalez.flores.sspa@juntadeandalucia.es
mmar.rodriguez.sspa@juntadeandalucia.es
ruben.alba.sspa@juntadeandalucia.es

Colaboradores:

- Rubén Alba Ruiz (Bibliotecario)
- Sara Jiménez Fernández (FEA Psiquiatría)
- Yolanda A. Mejías Martín (Enfermera Salud Mental)
- Pilar Rodríguez Puente (FIBAO)

Bienvenida a 2026: gracias por vuestro esfuerzo

Iniciamos un nuevo año con ilusión y con el orgullo de pertenecer a un hospital que avanza gracias al compromiso diario de sus profesionales. Queremos dar la bienvenida a 2026 reconociendo y agradeciendo el trabajo de todas y todos: asistencia, investigación, docencia, gestión y servicios de apoyo. Cada turno, cada mejora y cada iniciativa cuentan.

El esfuerzo colectivo que sostenéis día a día es lo que permite que el Hospital Universitario Virgen de las Nieves siga ofreciendo una atención de calidad y creciendo como centro referente. Os animamos a afrontar este nuevo año con la misma energía, colaboración y espíritu de equipo que nos caracteriza.

¡Gracias por todo lo que aportáis y por hacerlo posible!

Comienzo del Plan de Formación en Investigación HUVN para residentes

El pasado 16 de enero se presentó el Plan de Formación en Investigación para residentes a los tutores facultativos y enfermeras que se han ofrecido de forma voluntaria a participar como mentores. En la presentación, se comentaron las funciones a realizar por los tutores así como la distribución de residentes a las diferentes especialidades. Han solicitado realizar la actividad formativa 125 residentes (un 29% del total del hospital), distribuidos entre 68 tutores. Un 75% de los residentes están con tutores de la misma especialidad.

La primera sesión formativa se celebró el miércoles 28, con una asistencia masiva y gran interés y expectativas de los participantes. Recordamos que cualquier interesado puede asistir a estas sesiones de formación, que se celebrarán los últimos miércoles de cada mes en el Salón de Actos. Adjuntamos el cronograma de actividades.

	Primer año												Segundo Año					
	E	F	M	A	My	J	S	O	N	D	E	F	M	A	My	J	S	O
Módulo búsquedas bibliográficas																		
Búsqueda bibliográfica avanzada (Medline/Pubmed)	■																	
Módulo metodología de la investigación																		
Redacción del protocolo de investigación		■																
Investigación cualitativa			■															
Requisitos evaluación proyecto por Comité Ético				■														
Perfil del investigador y firma científica					■													
Calidad de las revistas científicas y/o factor de impacto,...						■												
Módulo estadística																		
Diseño de bases de datos con REDCap							■											
Estadística descriptiva con Jamovi								■										
Test de comparación de medias con Jamovi									■									
Test de Chi-Cuadrado para v. cualitativas con Jamovi										■								
Módulo Inteligencia Artificial																		
La IA y uso de búsquedas expertas																■		
Herramientas de IA en investigación																■		
Módulo metodología docente																		
Cómo elaborar una comunicación científica																	■	
Como preparar una presentación																	■	
Cómo hablar en público																	■	
Módulo acceso a la Universidad y salidas profesionales																		
Gestión Administrativa acceso UGR																	■	
Salidas profesionales en investigación																	■	
Sesión pendiente de título																	■	

Avance producción científica HUVN 2025

El Hospital Universitario Virgen de las Nieves (HUVN) cierra 2025 con una producción científica sólida y de alto impacto. Se registran **564 publicaciones en 2025 (identificadas en la bases de datos de Pubmed/Medline)**, consolidando una trayectoria estable en volumen y con mejoras relevantes en calidad e impacto.

Destaca el **incremento del Factor de Impacto acumulado**, que alcanza **2280,4 puntos en 2025**, lo que supone un **+20% respecto a 2022** (1894,1). En términos de excelencia, la producción mantiene un claro predominio en revistas de alto nivel: en 2025 se contabilizan **246 publicaciones en Q1** y **169 en Q2**, lo que supone que el **73% de las publicaciones con cuartil** se sitúan en **Q1–Q2**.

Además, el HUVN **cumple el objetivo del Contrato Programa 2025** de mantener o superar la media de publicaciones Q1 de los tres años previos: **246 Q1 en 2025** frente a una media **2022–2024 de 222,67 (+10,5%)**. Por último, el **impacto de citación normalizado (CNCI)** alcanza **1,20**, lo que indica un rendimiento **un 20% superior a la media mundial**.

Reacreditación del ibs.GRANADA

Con fecha 30 de noviembre de 2025 el ibs.GRANADA ha obtenido la renovación de su acreditación por el Instituto de Salud Carlos III por un período de cinco años. El Instituto, que en 2025 celebró el décimo aniversario de su primera acreditación, lleva desde 2012 desarrollando y reforzando un entorno científico multidisciplinar en biomedicina que impulsa proyectos de investigación conjuntos, conectando grupos de investigación básica con otros orientados a trasladar los resultados al ámbito clínico y aplicado.

Enhorabuena a todos los implicados.

¿Qué hemos hecho desde la Unidad de Gestión y Apoyo a la Investigación en 2025?

Estas son algunas de las actividades que hemos desarrollado desde la UGAI durante el pasado año

- VI Reunión de referentes de investigación celebrada en diciembre
- Propuesta de plan de investigación para residentes HUVN
- Propuesta de nuevos objetivos de investigación 2025 para los servicios asistenciales
- Encuesta de valoración de los servicios y actividades que presta la UGAI
- Propuestas formativas en investigación para 2026
- Elaboración de la newsletter mensuales
- Implantación del Plan de comunicación en investigación
- Plan de fortalecimiento de relaciones institucionales
- Plan de acceso a proyectos internacionales
- Fomento de la colaboración Inter servicios

Redes sociales

- https://www.instagram.com/biblio_huvn/
- <https://www.linkedin.com/in/huvn-investiga/>
- <https://x.com/BibliotecaHUVN>
- <https://www.facebook.com/BibliotecaHUVN/>

Actividades formativas

II Jornadas para investigadores predoctorales del ibs.GRANADA

El **ibs.GRANADA** pone en marcha las **II Jornadas para investigadores/as predoctorales: “Cómo iniciar tu carrera investigadora”**, con dos sesiones programadas el **5 y el 19 de febrero**, a las **13:00 h**, en los **hospitales universitarios Clínico San Cecilio y Virgen de las Nieves**, respectivamente.

Las jornadas son **independientes** y cada una dispone de su **propio formulario de inscripción**. Puedes apuntarte a la sesión que mejor se ajuste a tus intereses o **inscribirte en ambas**.

II Jornadas para investigadores/as predoctorales ibs.GRANADA: cómo iniciar tu carrera investigadora (HUVN)

- **Fecha:** 19 de febrero 2026
- **Horario:** de 13:00 a 15:00 h
- **Lugar:** Salón de Actos del Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Más información: <https://fibaosalud.us6.list-manage.com/track/click?u=f19b09b9ccda3408bb46125c6&id=6a75c14c75&e=881a06c322>

Inscripciones: <https://fibaosalud.us6.list-manage.com/track/click?u=f19b09b9ccda3408bb46125c6&id=448dd473a4&e=881a06c322>

Próximos Webinars de formación UpToDate:

Durante los meses de febrero a abril y con periodicidad quincenal se celebrarán webinars en los que se explicarán las principales funcionalidades de UpToDate y las últimas novedades de la plataforma. El primer webinar se celebrará el **miércoles 4 de febrero**, de 14:00 – 14:45 horas.

Más información: <https://bvsspa.es/formacion-y-novedades-uptodate-2026/>

Webinar especial Clarivate

El **9 de febrero** se llevará a cabo la actividad *Web of Science 2026. Patentes, datos primarios en abierto y la IA agéntica del Research Assistant*, donde se mostrará una visión amplia de los resultados científicos y su impacto institucional (no solo publicaciones científicas, sino también patentes, datasets, software imágenes,...). Se requiere inscripción previa.

Más

información:

<https://clarivatesupport.webex.com/webappng/sites/clarivatesupport/meeting/register/3816c9a220f54261affa86371a30650d?ticket=4832534b00000008cf666f099a7d1e04e5e8a17adeddf631e21c1468d024a62b33ef36d44a0f3ad7×tamp=1769687122962&RGID=r41fd6fc8379803846998cb50484357b6&isAutoPopRegisterForm=false>

Premios recibidos

Medicina Intensiva

Premios concedidos por la Sociedad Andaluza de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias

- Premio de investigación para MIR 2025 de SAMIUC. Ana Carrasco Cáliz (primer premio)
- Premio de investigación para MIR 2025 de SAMIUC. Lydia Álamo García
- Premio de investigación para MIR 2025 de SAMIUC. Pedro Domínguez Guzmán
- Premio de investigación para MIR 2025 de SAMIUC. Lara Ruiz Gómez

Becas concedidas

Endocrinología y Nutrición

- Evaluación Del Uso De Nuevas Herramientas De Valoración De La Composición Corporal En Pacientes Con Trastorno De La Conducta Alimentaria Y Su Relación Con El Metabolismo Óseo, Técnicas De Neuroimagen Y Calidad De Vida. Proyecto EDIGRA. Fundación Española de Investigación Ósea y Metabolismo Mineral de Investigación Clínica. Dotación: 8.000€

Tesis dirigidas

Enfermedades Infecciosas

TÍTULO: Prevalencia e incidencia de displasia en mucosas orofaríngea, cervical y anal relacionada con el virus del papiloma humano (VPH) en población española con VIH (PVIH)

DOCTORANDA: Inmaculada Calle Gomez (FEA de Medicina Interna)

DIRECTORA: Dra. Carmen Hidalgo Tenorio

PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS FINANCIADOS

Proyectos de investigación y recursos humanos concedidos**Recursos Humanos****Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias**

Convocatoria: ACCIÓN B: Incorporación a las Unidades Clínicas del SAS de profesionales clínicos-investigadores - Modalidad Cl.1

- Cl.1-0009-2025. Juan Francisco Gutiérrez Bautista. **Servicio de Microbiología**

ENSAYOS CLÍNICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES APROBADOS

Ensayos Clínicos

Enfermedades Infecciosas

- Código: 222638. Número EUDRACT: 2025-521918-26. Estudio de fase 2b, aleatorizado, abierto y controlado con tratamiento activo que evalúa la seguridad y la eficacia de VH4524184 oral coadministrado con Emtricitabina y Tenofovir Alafenamida oral, en personas con VIH-1 víremicas que no han recibido tratamiento previo (estudio INNOVATE). IP: Carmen Hidalgo Tenorio. Fase II

Hematología

- Código: BGB-11417-304. Número EUDRACT: 2025-524366-21-00. Estudio de fase III, aleatorizado y abierto de sonrotoclax (BGB-11417) más zanubrutinib (BGB-3111) comparado con venetoclax más acalabrutinib en pacientes con leucemia linfocítica crónica no tratada previamente. IP: José Manuel Puerta Puerta. Fase III
- Código: CA088-1007. Número EU CTR: 2024-515279-37. Estudio fase 3, aleatorizado, abierto, multicéntrico, para comparar la eficacia y la seguridad de arlocabtagene autoleucel (BMS-986393), una terapia de células CAR-T dirigida a GPRC5D, frente a regímenes estándar en sujetos adultos con Mieloma Múltiple Recidivante o Refractario y expuestos a lenalidomida (QUINTESENTIAL-2"). IP: Esther Clavero Sánchez. Fase III

Medicina Interna

- Código: IIBSP-LEV-2024-86. Número EUDRACT: 2024-516148-24-00. Ensayo fase 3, randomizado, doble ciego, controlado con placebo, sobre la eficacia y seguridad del Levetiracetam para prevenir crisis epilépticas en la enfermedad de Alzheimer sintomática en adultos con síndrome de Down (Estudio LESS-AD). Del ISCIII Financiado por la beca (ICI23/00032). IP: Joaquín Escobar Sevilla. Fase III

Medicina Nuclear

- Código: MEDOPP0838 EUDRACT Number: 2025-523824-39-00. An International, Multicenter, Openlabel, Multicohort, Platform Trial Assessing Uptake, Safety And Efficacy Of Theranostic Agents In Solid Tumors With Active Brain Metastases (the THERANOVA study; NMN-02). IP: Rocío Sánchez Sánchez.

Oncología Médica

- Código: C5731006. Número EUDRACT: 2025-521003-52-00. Estudio abierto multicohorte en fase Ib/II de disitamab vedotina en adultos con cáncer de mama avanzado que expresa

Ensayos Clínicos

HER2. IP: Encarnación González Flores. Fases I-II

- Código: GEINO-2401. Número EUDRACT: 2025-521843-19-00. Eficacia de Tuvusertib en astrocitoma recurrente con mutación IDH y ATRX, un ensayo prospectivo de fase II. IP: Raquel Luque Caro. Fase II

Investigación Clínica con productos sanitarios

Ginecología y Obstetricia

- Código: FemBlocEsp. Estudio piloto observacional y prospectivo para evaluar la aceptabilidad del sistema FemBloc® como método anticonceptivo definitivo no quirúrgico. (Estudio FemBloc). Producto Sanitario: FemBloc. Clasificación del Producto Sanitario: Class Is. IP: Ana M^a Lara Ramos.

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil	Lideradas
Chamorro V, Algarra I, Sanz V, Pulido M, Romero I, Chico E , et al. Dormant Metastases Exhibit a Unique Phenotype Primarily Promoted by the Ch25h Gene and Are Maintained in Dormancy by T Lymphocytes. <i>MedComm</i> (2020). noviembre de 2025;6(11):e70437.	ANÁLISIS CLÍNICOS	10.7	PRIMER DECIL	Si
Alahwany SH, Uetake S, Jiménez-Jáimez J, Cabrera-Borrego E , Dalal A, Kannankeril PJ, et al. Outcomes of Ventricular Tachycardia Catheter Ablation in Pediatric Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy. <i>Circ Arrhythm Electrophysiol.</i> noviembre de 2025;18(11):e014075.	CARDIOLOGÍA	9.8	PRIMER DECIL	No
Larrañaga-Moreira JM, Ochoa JP, Peteiro-Deben R, Martín-Álvarez E, Ripoll-Vera T, Álvarez-Rubio J, [Juan Jiménez-Jaimez, Eva Cabrera-Borrego] , et al. The p.Asx271Ile Variant in the TNNT2 Gene Is Associated With Low-Risk Late-Onset Hypertrophic Cardiomyopathy. <i>JACC Heart Fail.</i> diciembre de 2025;13(12):102419.	CARDIOLOGÍA	11.8	PRIMER DECIL	No
Mora-Ayestarán N, Ochoa JP, Gómez-González C, Navarro-Peñalver M, Gallego-Delgado M, Larrañaga-Moreira JM, [Juan Jiménez-Jaimez, Eva Cabrera-Borrego] , et al. Arrhythmic genotypes in dilated cardiomyopathy and risk of advanced heart failure. <i>Eur Heart J.</i> 22 de diciembre de 2025;46(48):5222-33.	CARDIOLOGÍA	35.6	PRIMER DECIL	No
Ruiz-Magaña S, Morales-García M, Vico-Jiménez J. An unusual atrial spider thread causing mitral regurgitation associated with a patent foramen ovale. <i>Eur Heart J Cardiovasc Imaging.</i> 31 de octubre de 2025;jeaf302.	CARDIOLOGÍA	6.6	PRIMER DECIL	Si
Serrano-Marcos JM, Morales-García M, Ruiz-Magaña S. Sézary syndrome as an unusual cause of Loeffler endocarditis. <i>Rev Esp Cardiol (Engl Ed).</i> enero de 2026;79(1):95-6.	CARDIOLOGÍA	4.9	Q1	Si
Tonko JB, Cabrera-Borrego E, Sánchez-Millán P, Jiménez-Jáimez J , Chow A, Lambiase PD. Effect of scar distribution on transmural and planar repolarization gradients and dispersion in non-ischemic cardiomyopathies with ventricular arrhythmias. <i>Europace.</i> 1 de diciembre de 2025;27(12).	CARDIOLOGÍA	7.4	Q1	No
Carlén A, Sánchez-Aranda L, Solis-Urra P, Coca-Pulido A, Fernandez-Gamez B, Sanchez-Martinez J, [Ricardo Rivera-	CARDIOLOGÍA / RADIODIAGNÓSTIC	7.5	PRIMER	No

<p>López, Rafael Peñafiel-Burkhardt, Jose Pablo Martinez-Barbero], et al. Associations of cardiorespiratory fitness indicators with brain volumes and cognitive function in patients with coronary artery disease - findings from the Heart-Brain trial. Eur J Prev Cardiol. 16 de diciembre de 2025;zwaf765.</p>	O		DECIL	
<p>Erhart P, Cohnert T, Siegl GK, Anjum S, Matthys I, Romagnoli S, [Cristina López Espada], et al. Editor's Choice - VASCUNET Rare Vascular Diseases: Multicentre Genetic Investigation of Patients with Carotid Paraganglioma. Eur J Vasc Endovasc Surg. diciembre de 2025;70(6):727-33.</p>	CIRUGÍA CARDIOVASCULAR	6.8	PRIMER DECIL	No
<p>Meuli L, Gavali H, Budtz-Lilly J, Khashram M, Lattmann T, Lopez-Espada C, et al. Editor's Choice - Trends in Treatment Strategies and Peri-operative Outcomes for Complex Abdominal Aortic Aneurysms: A VASCUNET Report. Eur J Vasc Endovasc Surg. enero de 2026;71(1):48-58.</p>	CIRUGÍA CARDIOVASCULAR	6.8	PRIMER DECIL	No
<p>Mingot-Castellano ME, Alcalde-Mellado P, Entrena-Ureña L, Pascual-Izquierdo C, Zafra-Torres D, Canaro Hirnyk M, et al. Combining an immunomodulatory drug with a TPO-RA to treat multirefractory ITP patients: The Spanish ITP Group experience. Br J Haematol. 2 de enero de 2026;</p>	HEMATOLOGÍA	3.8	Q1	No
<p>Ramia JM, Villodre C, Giakoustidis D, Chatzikomnitsa P, Addeo P, Bachellier P, [Mario Serradilla-Martín], et al. Adenosquamous Carcinoma of the Pancreas: Outcomes of a Multicenter European Study (ADESQUPAN Project). Ann Surg Oncol. 27 de enero de 2026;</p>	CIRUGÍA GENERAL	3.5	Q1	No
<p>Ramia JM, Villodre C, Serradilla-Martín M, Alcazar C, Blanco-Fernández G, Rotellar F, et al. Assessing the Potential Difficulty of Left Pancreatectomy: International Modified Delphi Consensus. J Am Coll Surg. 1 de octubre de 2025;241(4):626-35.</p>	CIRUGÍA GENERAL	3.4	Q1	No
<p>Vivas D, Ferrandis R, Anguita-Sánchez M, Anguita-Gámez M, Arcelus JI, Echeverri M, et al. Perioperative and periprocedural management of antithrombotic therapy: 2025 consensus document of SEC, SEDAR, SEACV, SECCE, AEC, SECOM CYC, SECPRE, SEPD, SEGG, SEGO, SEHH, SETH, SEMERGEN, SEMFYC, SEMG, SEMICYUC, SEMI, SEMES, SEN, S.E.N., SENEC, SEPAR, SEO, SEORL-CCC, SEPA, SERVEI, SECOT, and AEU. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). enero de 2026;79(1):68-79.</p>	CIRUGÍA GENERAL	4.9	Q1	No

<p>García-Moronta C, León-Pérez FJ, Soto-Moreno A, Castro-Martín J, Arias-Santiago S, Molina-Leyva A. Defining Surgical Recurrence Patterns in Hidradenitis Suppurativa: Insights from 206 Procedures and Literature Review. <i>Dermatol Ther (Heidelb)</i>. 27 de diciembre de 2025;</p>	DERMATOLOGÍA	4.2	Q1	Si
<p>Gómez-Farto A, Jiménez-Escobar AL, Pérez-González N, Lozano-White A, Expósito-Herrera J, Montero-Vílchez T, et al. Update on the Research of an Emulgel for the Effective Treatment of Atopic Dermatitis: Clinical Investigation in Children. <i>Gels</i>. 2 de noviembre de 2025;11(11).</p>	DERMATOLOGÍA	5.3	Q1	Si
<p>Mansilla-Polo M, García-Moronta C, Fernández-Crehuet P, Garbayo-Salmons P, Pons-Benavent M, Aguilar-González L, [Alejandro Molina-Leyva], et al. Long-Term Effectiveness and Safety of Bimekizumab in Patients with Moderate to Severe Hidradenitis Suppurativa Under Real Clinical Practice Conditions: The Importance of Combined Treatment in Hurley III Patients and Potential Factors Associated with Complete Response. <i>Dermatol Ther (Heidelb)</i>. noviembre de 2025;15(11):3267-83.</p>	DERMATOLOGÍA	4.2	Q1	Si
<p>Muñoz-Barba D, García-Moronta C, Haselgruber-de Francisco S, Sánchez-Díaz M, Arias-Santiago S. Effectiveness and safety of Baricitinib in alopecia areata: a prospective cohort study. <i>J Dermatolog Treat</i>. diciembre de 2025;36(1):2583877.</p>	DERMATOLOGÍA	3.9	Q1	Si
<p>Nikolakis G, Alpsoy E, Anzengruber F, Augustin M, Bechara FG, Becherel PA, [Alejandro Molina Leyva], et al. Delphi consensus: First-line use of biologics and small molecules in hidradenitis suppurativa. <i>J Eur Acad Dermatol Venereol</i>. 24 de enero de 2026;</p>	DERMATOLOGÍA	8	PRIMER DECIL	No
<p>Nikolakis G, Alpsoy E, Arenbergerova M, Bechara FG, Benhadou F, Cabete J, [Alejandro Molina Leyva], et al. Towards the development of upgrade criteria for the treatment of hidradenitis suppurativa with biologics. <i>J Eur Acad Dermatol Venereol</i>. 13 de noviembre de 2025;</p>	DERMATOLOGÍA	8	PRIMER DECIL	No
<p>Rodríguez-Gómez V, Mayberry J, Farrukh A, Valverde-López F, Sánchez-Capilla AD, Martínez Tirado P, [Eduardo Redondo Cerezo], et al. Epidemiology of inflammatory bowel disease in southern Spain - A population-based study of native and migrant populations (2012-2022). <i>Rev Esp Enferm Dig</i>. 22 de enero de 2026;</p>	DIGESTIVO	4	Q1	Si

Ruiz-Malagón AJ, Rodríguez-Sojo MJ, García-García J, Ho-Plagaro A , García F, Veza T, [Eduardo Redondo Cerezo] , et al. Tigecycline suppresses colon cancer stem cells and impairs tumor engraftment by targeting SNAI1-regulated epithelial-mesenchymal transition. Acta Pharmacol Sin. enero de 2026;47(1):222-41.	DIGESTIVO	8.4	Q1	No
Pereira S, Pérez-Rivilla A, Carracedo R, López-López P, Rodríguez-Iglesias M, Benito R, [Miguel Ángel López-Ruz] , et al. Hepatitis E virus screening in solid organ transplant recipients: prevalence and implications for implementation, Spain, 2021 to 2023. Euro Surveill. noviembre de 2025;30(44).	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	7.8	PRIMER DECIL	No
Serrano-Villar S, Martín-Pedraza L, Tiraboschi J, Novella M, Cabello-Úbeda A, López-Cortés L, [Carmen Hidalgo-Tenorio] , et al. Comparable Inflammatory and Metabolic Outcomes After Switching to Bictegravir/Emtricitabine/Tenofovir Alafenamide Versus Continuing Dolutegravir/Lamivudine in Virologically Suppressed Adults with HIV (INSTINCT/GESIDA10918 Study). Clin Infect Dis. 10 de octubre de 2025;ciaf565.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	7.3	PRIMER DECIL	No
Fragoulakis V, Swen JJ, Koufaki MI, Blagec K, Blagus T, Böhringer S, [Cristina Lucía Dávila-Fajardo] , et al. Multinational cost-utility analysis of panel-based pharmacogenetics-guided treatment of patients enrolled in the U-PGx PREPARE study. EClinicalMedicine. enero de 2026;91:103686.	FARMACIA	10	PRIMER DECIL	No
Guchelaar HJ, van der Wouden CH, Manson LEN, Abdullah-Koolmees H, Blagec K, Blagus T, [Cristina L Dávila-Fajardo] , et al. Pharmacogenetic Implementation Studies-Lessons Learned From the PREPARE Study. Clin Pharmacol Ther. octubre de 2025;118(4):803-12.	FARMACIA	5.5	PRIMER DECIL	No
Pozo-Agundo A, García-Rodríguez S, Antúnez-Rodríguez A, Chica-Redecillas L, Cejas RB, Lyra-Leite D, [Cristina Lucía Dávila-Fajardo] , et al. Functional in vitro assessment of the HER2 Ile655Val variant on trastuzumab-induced cardiotoxicity in human cardiomyocytes. Eur J Pharmacol. 20 de enero de 2026;1012:178484.	FARMACIA	4.7	Q1	Si
Santalla-Hernandez A , Gomez-Gutierrez-Solana I, DelaTorre-Bulnes M, Marín-Martínez ME, Molina-González D, Gadea-Niños ME, [Mariña Naveiro-Fuentes] , et al. Multicenter Prospective Study on Transvaginal Radiofrequency Ablation of	GINECOLOGÍA	3.3	Q1	Si

Uterine Fibroids: Efficacy, Safety, and Reproducibility. J Minim Invasive Gynecol. 16 de enero de 2026;S1553-4650(26)00054-3.

Lahuerta JJ, San-Miguel J, Jiménez-Ubieto A, Alonso R, Paiva B, Puig N, **[Rafael Ríos Tamayo]**, et al. High-dose busulfan-melphalan vs melphalan and reinforced VRD for newly diagnosed multiple myeloma: a phase 3 GEM trial. Blood. 9 de octubre de 2025;146(15):1747-58.

Palacios JA, Bernal M, Vílchez JR, Garrido P, Jiménez P, Gutiérrez-Bautista JF, et al. Optical genome mapping reveals complex cytogenetic abnormalities in multiple myeloma. Haematologica. 1 de diciembre de 2025;110(12):3133-9.

Cabrera-Serrano AJ, Sánchez-Maldonado JM, Rodríguez-Sevilla JJ, Reyes-Zurita FJ, Collado R, Puiggros A, **[Miguel Ángel López-Nevot]**, et al. Identification of 4 autophagy-related genetic variants as risk factors for chronic lymphocytic leukemia. Blood Adv. 9 de diciembre de 2025;9(23):6076-89.

González-Bustos P, Fuentes-Jiménez F, Delgado-Lista J, Ojeda-López R, Mediavilla-García JD. Breakthrough LDL-C reduction in a patient with autosomal recessive homozygous familial hypercholesterolemia: Efficacy of evinacumab after LDL-apheresis discontinuation. J Clin Lipidol. enero de 2026;20(1):210-4.

Pla-Salas X, Tolosa-Vilella C, Baldà-Masmiquel M, Guillén-Del-Castillo A, Rubio-Rivas M, Argibay-Filgueira A, **[Jose Antonio Vargas-Hitos]**, et al. Decreasing prevalence and cumulative incidence of scleroderma renal crisis over time: associated factors identified from the RESCLE registry. Rheumatology (Oxford). 1 de diciembre de 2025;64(12):6201-12.

Chen Y, Zeng X, Olvera-Rojas M, Sewell KR, Sehrawat A, Gu J, **[Eva María Triviño-Ibañez, Patricio Solis-Urra, Manuel Gómez-Río]**, et al. Streamlined resource-efficient plasma amyloid-beta mass spectrometry assay has improved biomarker performance in preclinical Alzheimer's disease. Nat Commun. 22 de enero de 2026;

Fernandez-Gamez B, Solis-Urra P, Coca-Pulido A, Molina-Hidalgo C, Olvera-Rojas M, Bakker EA, **[Manuel Gomez-Rio]**, et al. Effect of a 24-week resistance exercise intervention on cognitive function in cognitively normal older adults: The AGUEDA randomized controlled trial. Alzheimers Dement.

HEMATOLOGÍA	23.1	PRIMER DECIL	No	
HEMATOLOGÍA / ANÁLISIS CLÍNICOS	7.9	Q1	Si	
INMUNOLOGÍA	7.1	Q1	No	
MEDICINA INTERNA	4.6	Q1	Si	
MEDICINA INTERNA	4.4	Q1	No	
MEDICINA NUCLEAR	15.7	PRIMER DECIL	No	
MEDICINA NUCLEAR	11.1	PRIMER DECIL	No	

enero de 2026;22(1):e71019.				
Olvera-Rojas M, Solis-Urra P, Fernandez-Gamez B, Coca-Pulido A, Triviño-Ibáñez EM , Zeng X, [Manuel Gómez-Río], et al. Classification accuracies of plasma ptau217 vs. ptau217/Aβ1-42 for brain Aβ pathology in cognitively normal older adults. <i>Geroscience</i> . 6 de noviembre de 2025;	MEDICINA NUCLEAR	5.4	Q1	No
Alberola A, de Salazar A, Fuentes A, Carracedo R, Illescas-López M, Rodríguez Baños MDC, [Antonio Sampedro], et al. Nationwide Implementation of Double Reflex Testing for Hepatitis Delta in Spain: Results From the Retrospective Phase of the Spain-DDR Study. <i>Aliment Pharmacol Ther</i> . 28 de enero de 2026;	MICROBIOLOGÍA	6.7	PRIMER DECIL	No
Pérez-Carrasco V , Soriano-Lerma A, Guzzi C, García-Martín ML, Tello MJ, Linde-Rodríguez Á, [Ángel Linde-Rodríguez, José Gutiérrez-Fernández], et al. Identification of urinary bacterial genes as biomarkers for non-invasive diagnosis of renal lupus. <i>Biomark Res</i> . 26 de septiembre de 2025;13(1):117.	MICROBIOLOGÍA	11.5	PRIMER DECIL	Si
Soto Moreno A, Haselgruber S , Osorio-Gomez GF, Fernandez-Crehuet P, Ortiz-Alvarez J, Segura-Palacios JM, [Alejandro Molina-Leyva], et al. Potential clinical factors associated with secukinumab dose selection in the treatment of hidradenitis suppurativa: a cohort study of 132 patients. <i>J Dermatolog Treat</i> . diciembre de 2025;36(1):2512156.	MICROBIOLOGÍA / ANÁLISIS CLÍNICOS	3.9	Q1	Si
Alcázar-Navarrete B , Figueira-Gonçalves JM, Corregidor-García C, Fitas E, Sánchez-Covisa J. Response to: Letter to the Editor Regarding «Real-World Outcomes in Patients with COPD Initiating Budesonide/Glycopyrronium/Formoterol Fumarate Dehydrate in Spain: ORESTES Study». <i>Adv Ther</i> . 27 de enero de 2026;	NEUMOLOGÍA	4	Q1	Si
Hammadi A, Hoyas-Sánchez C, Romero-Linares A, Álvarez-Muro L, Menéndez-Lobo A, Romeral-Navarro D , et al. All-Cause and Cardiovascular Mortality With Single Inhaler Triple Therapy Versus Double Therapies for COPD: A Systematic Review and Metanalysis. <i>Arch Bronconeumol</i> . octubre de 2025;61(10):594-602.	NEUMOLOGÍA	9.2	PRIMER DECIL	Si
Miravittles M, Calle M, Molina J, Almagro P, Gómez JT, Trigueros JA, [Bernardino Alcázar-Navarrete], et al. Update 2025 of the Spanish COPD Guidelines (GesEPOC): Pharmacological Treatment of Stable COPD. <i>Arch</i>	NEUMOLOGÍA	9.2	PRIMER DECIL	No

Bronconeumol. diciembre de 2025;61(12):766-82.				
Sadatsafavi M, Miravitlles M, Quint JK, Perugini V, Tavakoli H, Amegadzie JE, [Bernardino Alcazar Navarrete] , et al. Development and validation of PRECISE-X model: predicting first severe exacerbation in COPD. Thorax. 31 de diciembre de 2025;thorax-2025-223770.	NEUMOLOGÍA	7.7	PRIMER DECIL	Si
Singh D, Menéndez Lobo A, Higham A, Alcázar Navarrete B . Biological Therapy in COPD Management: Current Evidence, Challenges and Opportunities. Arch Bronconeumol. noviembre de 2025;61(11):690-6.	NEUMOLOGÍA	9.2	PRIMER DECIL	Si
Soler-Cataluña JJ, Villagrasa M, Catalán P, Alcázar-Navarrete B , Calle Rubio M, Miravitlles M. Risk validation of a new quantitative score for clinical control of chronic obstructive pulmonary disease: The RADAR score. Arch Bronconeumol. enero de 2026;62(1):28-34.	NEUMOLOGÍA	9.2	PRIMER DECIL	No
Alcázar-Navarrete B, Romero-Linares A , De la Torre Navas J, Gallardo Marchal A, Clares Mena S, Enamorado Varela MA, [I Navarro Pelayo , S López-Fernández C Heredia Carrasco] , et al. Early acquisition of E-FAST ultrasound skills in medical students: an observational study comparing portable and conventional devices. BMC Med Educ. 5 de diciembre de 2025;26(1):47.	NEUMOLOGÍA /CARDIOLOGÍA / DIGESTIVO	3.2	Q1	Si
Allemani C, Minicozzi P, Morawski B, Lima CA, Bennett D, Pongnikorn D, [Dafina Petrova] , et al. Global variation in patterns of care and time to initial treatment for breast, cervical, and ovarian cancer from 2015 to 2018 (VENUSCANCER): a secondary analysis of individual records for 275 792 women from 103 population-based cancer registries in 39 countries and territories. Lancet. 15 de noviembre de 2025;406(10517):2325-48.	ONCOLOGÍA MÉDICA	88.5	PRIMER DECIL	No
Barahona-López C, Plans-Beriso E, Diez-Echave P, Hernández O, de Larrea NF, Craciun O, [Dafina Petrova] , et al. Personalized prevention of neurodegenerative diseases: scoping review and evidence gap map. Alzheimers Dement. diciembre de 2025;21(12):e70980.	ONCOLOGÍA MÉDICA	11.1	PRIMER DECIL	No
Galicia Pacheco SI, Petrova D , Garrido D, Catena A, Madrid Pérez-Esparza B, Torralba C, [Julia Ruiz-Vozmediano] , et al. The relationship between psychological stress and cancer incidence: a systematic review and meta-analysis. Health	ONCOLOGÍA MÉDICA	9.7	PRIMER DECIL	No

Psychol Rev. 3 de diciembre de 2025;1-27.				
Huerta JM, Colorado-Yohar SM, Andreu-Reinón ME, Mokoroa O, Tainta M, Guevara M, [Dafina Petrova] , et al. Addressing common biases in the evaluation of lifetime alcohol consumption patterns and dementia risk: the EPIC-Spain dementia cohort. Front Nutr. 2025;12:1671047.	ONCOLOGÍA MÉDICA	5.1	Q1	No
Petrova D, Redondo-Sánchez D, Rodríguez-Barranco M, Marcos-Gragera R, Guevara M, Carulla M, [Encarnación González-Flores] , et al. Socioeconomic inequalities in adherence to clinical practice guidelines and breast cancer survival: a multicentre population-based study in Spain. BMJ Qual Saf. 19 de noviembre de 2025;34(12):810-23.	ONCOLOGÍA MÉDICA	6.5	PRIMER DECIL	No
Terán E, Pazo R, Caritá L, Alsina M, Hierro C, Blanco C, [J Martínez] , et al. Claudin 18.2 expression in gastroesophageal adenocarcinoma: biomarker overlap and association with clinical outcomes in a European cohort. ESMO Open. 27 de enero de 2026;11(2):106053.	ONCOLOGÍA MÉDICA	8.3	Q1	No
Hurtado Suazo JA , Alonso Ojembarrena A, Sánchez Tamayo T, Martín Alvarez E, Saez ME, Martínez Pardo L, [Estefanía Martín Alvarez, Laura Serrano López, Manuela Peña Caballero] , et al. L.Fermentum CECT5716 and B.Breve CECT7263 on premature infants morbidities: a randomized clinical trial. Pediatr Res. 27 de noviembre de 2025;	PEDIATRÍA	3.1	Q1	Si
Márquez-Díaz RR , Ruíz-Fernández MD, Arcas-Rueda M, López-Rodríguez MDM, Ventura-Miranda MI, Fernández-Medina IM. Baby-Led Weaning vs Traditional Spoon-Feeding: A Systematic Review of Infant Growth, Choking Risk, and Iron Status Among Infants Aged 6-12 Months. Nutr Rev. 13 de enero de 2026;nuaf288.	PEDIATRÍA	4.9	Q1	Si
Martín-Gutiérrez A, Loricera J, Prieto-Peña D, Aldasoro V, Maiz O, de Miguel E, [Antonio García] , et al. Tocilizumab monotherapy versus combined in aortitis associated with giant cell arteritis: Factors associated with imaging remission in a multicenter open-label study of 196 patients. Semin Arthritis Rheum. diciembre de 2025;75:152869.	REUMATOLOGÍA	4.4	Q1	No
Schoisswohl S, Basso L, Simoes J, Engelke M, Langguth B, Mazurek B, [Leyre Hidalgo-Lopez] , et al. Single versus combination treatment in tinnitus: an international, multicentre, parallel-arm, superiority, randomised controlled	SALUD MENTAL	15.7	PRIMER DECIL	No

trial. Nat Commun. 21 de noviembre de 2025;16(1):10510.				
Chamorro V , Algarra I, Sanz V , Pulido M , Romero I, Chico E , et al. Dormant Metastases Exhibit a Unique Phenotype Primarily Promoted by the Ch25h Gene and Are Maintained in Dormancy by T Lymphocytes. MedComm (2020). noviembre de 2025;6(11):e70437.	ANÁLISIS CLÍNICOS	10.7	PRIMER DECIL	Si
Alahwany SH, Uetake S, Jiménez-Jáimez J , Cabrera-Borrego E , Dalal A, Kannankeril PJ, et al. Outcomes of Ventricular Tachycardia Catheter Ablation in Pediatric Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy. Circ Arrhythm Electrophysiol. noviembre de 2025;18(11):e014075.	CARDIOLOGÍA	9.8	PRIMER DECIL	No
Larrañaga-Moreira JM, Ochoa JP, Peteiro-Deben R, Martín-Álvarez E, Ripoll-Vera T, Álvarez-Rubio J, Juan Jiménez-Jaimez , Eva Cabrera-Borrego , et al. The p.Asn271Ile Variant in the TNNT2 Gene Is Associated With Low-Risk Late-Onset Hypertrophic Cardiomyopathy. JACC Heart Fail. diciembre de 2025;13(12):102419.	CARDIOLOGÍA	11.8	PRIMER DECIL	No
Mora-Ayestarán N, Ochoa JP, Gómez-González C, Navarro-Peñalver M, Gallego-Delgado M, Larrañaga-Moreira JM, Juan Jiménez-Jaimez , Eva Cabrera-Borrego , et al. Arrhythmic genotypes in dilated cardiomyopathy and risk of advanced heart failure. Eur Heart J. 22 de diciembre de 2025;46(48):5222-33.	CARDIOLOGÍA	35.6	PRIMER DECIL	No
Ruiz-Magaña S , Morales-García M , Vico-Jiménez J . An unusual atrial spider thread causing mitral regurgitation associated with a patent foramen ovale. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 31 de octubre de 2025;jeaf302.	CARDIOLOGÍA	6.6	PRIMER DECIL	Si

*Para no saturar esta sección, solo se incluyen en este número las publicaciones de Primer y Segundo Decil

Haga clic en el enlace persistente para ver todas las publicaciones de este nuevo número a través de **PubReMiner Realtime CV Generator (amc.nl)**:

<http://archive.today/CSKyn>

237 publicaciones identificadas en el HVUN Newsletter 37

Sumatorio del factor impacto: 1018,3

Primer Cuartil (Q1): 103

Segundo Cuartil (Q2): 92

Primer Decil: 29

Estrategia de búsqueda en Pubmed para localizar las publicaciones del HUVN en la newsletter actual: ("virgen de las nieves"[ad]) AND (("2026/01/26"[Date - Publication] : "3000"[Date - Publication]))

Se ha incluido una nueva columna "Lideradas", para indicar si el profesional del HUVN es primer autor/a, último autor/a o de correspondencia.

Recordemos que junto con el nombre del Hospital **NORMALIZADO** debe aparecer el nombre de la Unidad y su dirección postal, además del **ibs.GRANADA**. El nombre de los centros, áreas, unidades, etc... aparecerá en español incluso en publicaciones en otros idiomas:

Ramon-y-Cajal, Santiago^{1, 2, 3}

1. Unidad de (servicio/unidad que proceda del hospital), Hospital Universitario Virgen de las Nieves, [Dirección postal], Granada, Spain.

2. Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.GRANADA, Granada, Spain.*

3. Otras instituciones (según proceda la norma de cada institución).

*El Instituto puede ir citado en un superíndice como institución independiente o puede ir citado en el mismo superíndice

[Recomendaciones de normalización del Servicio Andaluz de Salud](#)

Más información sobre la firma del **ibs.GRANADA**: [Normas de citación en publicaciones para investigadores adscritos al ibs.GRANADA](#)

Porcentaje de publicaciones que incluyen la firma del **ibs.GRANADA**: [Anexo-1-publicaciones-con-firma-ibs.GRANADA-por-grupo.pdf \(ibsgranada.es\)](#)

Nota: IBS suele excluir a los GRUPOS A PARTICIPAR EN

CONVOCATORIAS por no poner correctamente la firma normalizada (Publicaciones con firma
ibs.GRANADA ≤ 60%)

Por otro lado, para beneficiarse de los **acuerdos transformativos (Read & Publish) con las editoriales Oxford University Press (OUP) y Sage Publications Ltd.**, el autor de correspondencia debe identificarse como **profesional del hospital** (tal y como recomendamos en la firma normalizada y con correo SAS). Todos los centros del SSPA tienen asignado un Ringgold dentro de estos acuerdos, para identificarlos. En caso de que algún centro no encuentre su identificador, rogamos contacten con ruben.alba.sspa@juntadeandalucia.es. Los **acuerdos transformativos**, son contratos entre bibliotecas, instituciones académicas y editoriales que permiten a los investigadores leer artículos de revistas académicas y publicar sus propios artículos en acceso abierto sin costo adicional. Estos acuerdos buscan facilitar la transición hacia un modelo de publicación más abierto y accesible.

Allande-Cussó, R., Mejías-Martín, YA., Quiñoz-Gallardo, MD. et al. The impact of humanising hospital care on health outcomes: an observational study protocol. BMC Nurs 24, 463 (2025). <https://doi.org/10.1186/s12912-025-03105-w>. FI: 3.9 Q1 D1

La humanización de la atención ha surgido como un elemento crucial en la atención sanitaria contemporánea, y varios países han adoptado el concepto de atención centrada en el paciente y la familia. Este cambio significa una evolución continua dentro de la atención sanitaria contemporánea, enfatizando los enfoques centrados en la persona, la autonomía del paciente y sus preferencias. La humanización de la atención se extiende más allá de los pacientes para incluir a sus familias y profesionales de la salud, para mejorar los resultados de salud, la seguridad clínica, la accesibilidad y las relaciones terapéuticas de manera integral. Este proyecto tiene como objetivo evaluar la humanización de la atención en el ámbito hospitalario del sur de España, examinando su impacto en los resultados de salud e identificando áreas de mejora.

Métodos: La investigación emplea un enfoque multifase de tres años, combinando diseños transversales, análisis cualitativos-cuantitativos y evaluaciones psicométricas. El estudio abarca una muestra poblacional diversa, que incluye pacientes ingresados en varios hospitales del sur de España y profesionales de enfermería. La recolección de datos incorpora una serie de herramientas validadas, ítems desarrollados ad-hoc y variables sociodemográficas.

Discusión: Se espera que los hallazgos del estudio ofrezcan información sobre la gestión de la atención sanitaria y la práctica clínica. Humanizar la atención tiene el potencial de impactar positivamente los resultados de salud, y la metodología del estudio puede servir como modelo para futuras investigaciones y programas educativos en atención médica. Aunque reconoce limitaciones, el estudio representa un paso crítico en la evaluación de la humanización de la atención en los hospitales españoles y en la formulación de estrategias de mejora. En conclusión, este estudio integral aborda la humanización de la atención en el ámbito hospitalario, examinando sus dimensiones y su potencial impacto en los resultados de salud. Los hallazgos pueden influir en las decisiones políticas, enfatizando la necesidad de mejorar la humanización de la atención como un aspecto fundamental de la gestión de la atención sanitaria.

Registro de protocolo: NCT06174844

Comentario: Enfermera Especialista Dra. Yolanda Angustias Mejías Martín. Unidad de Gestión de Salud Mental

Guías rápidas para R-Studio

La página web de **Máxima Formación** ofrece recursos, herramientas y formación con un enfoque aplicado para los interesados en la Ciencia de Datos. En ella podemos encontrar entre otros temas:

- Tutoriales prácticos para R
- Consejos y comparativas sobre herramientas de ciencia de datos
- Guías y reflexiones sobre formación en el área (qué estudiar, cómo elegir cursos).
- Recursos útiles como cheatsheets o cómo integrar ChatGPT en R.

Las cheatsheets o guías rápidas consisten en resúmenes y consejos en formato resumido para iniciarse en cualquier disciplina. En nuestro recurso del mes de hoy presentamos las cheatsheets para el Data Science y Machine Learning que versan sobre estadística descriptiva, introducción al lenguaje R y entorno de desarrollo. Estas guías permiten tener a mano las principales instrucciones para la realización de análisis con el programa R-Studio.

Estadística descriptiva : : GUÍA RÁPIDA

Resumen numérico

Una variable numérica:
`mean(mtcars$mpg)`

Una numérica y una categórica:
`by(mtcars$mpg, mtcars$cyl, mean)`
`plyr::ddply(mtcars, "cyl", summarise, N=length(mpg), mean=mean(mpg), sd=sd(mpg))`

Variables numéricas y categóricas:
`summary(mtcars)`

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS

Posición central opcional
`mean(mtcars$mpg, trim=2)`
`median(mtcars$mpg)`
`DescTools::Mode(mtcars$mpg)`

Posición no central opcional
`quantile(mtcars$mpg, c(.05, .95))`

Dispersión opcional
`var(mtcars$mpg)`
`sd(mtcars$mpg)`
`IQR(mtcars$mpg)`
`MSQ::rtrace(mtcars$mpg, trim=2)`
`mcmedse(mtcars$mpg, sevar=7)`

Forma
`fBasics::skewness(mtcars$mpg)`
`fBasics::kurtosis(mtcars$mpg)`

Gráficos

Conceptos básicos

PAQUETE: ggplot2

Una variable numérica y una categórica:
`c<-ggplot(mtcars, aes(x=mpg, fill=as.factor(cyl)))`
`c<-geom_histogram(binwidth=5)`
`c<-geom_density()`

Una variable categórica:
`c<-ggplot(mtcars, aes(x=as.factor(m), fill=as.factor(cyl)))`
`c<-geom_bar()`
`c<-geom_bar(position="dodge")`

Una variable numérica:
`c<-ggplot(mtcars, aes(mpg))`
`c<-geom_histogram(binwidth=5)`
`c<-geom_density()`
`c<-ggplot(mtcars, aes(x=mpg))`
`c<-geom_boxplot()`

Una variable categórica:
`c<-ggplot(mtcars, aes(as.factor(m)))`
`c<-geom_bar()`

FACETAS
 Dividen el gráfico en subgráficos según una o más variables.
`c<-ggplot(mtcars, aes(x=mpg, fill=as.factor(cyl)))`
`c<-geom_histogram(binwidth=5)+face_t_grid(~as.factor(m))`
`c<-geom_histogram(binwidth=5)+face_t_grid(as.factor(m), ~)`
`c<-geom_histogram(binwidth=5)+face_t_grid(as.factor(m), ~as.factor(v))`
`c<-geom_histogram(binwidth=5)+face_t_wrap(~as.factor(m))`

Maxima FORMACION
 Creado por Rosana Ferrero para Máxima Formación • <https://www.maximainformacion.es> • consultoria@maximainformacion.com • 958 32 70 46 (España) • Actualizado: 6/18
 • CC BY Rosana Ferrero, con material de RStudio, Inc. Para acceder a más guías visite <https://www.rstudio.com/resources/cheatsheets/>

Más información sobre cursos y recursos sobre ciencia de datos de Máxima Formación:
<https://www.maximainformacion.es/blog-ciencia-datos/>

NUESTROS INVESTIGADORES

Acerca de mí: Soy Dra. Sara Jiménez Fernández y soy psiquiatra especialista en Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia. Actualmente formo parte del equipo de la Unidad de Salud Mental Infanto-juvenil del Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Mi trabajo diario se centra en acompañar a niños, adolescentes y a sus familias en momentos especialmente delicados, ofreciendo una atención cercana, individualizada y adaptada a las necesidades de cada caso.

Desde el inicio de mi residencia en el Hospital Universitario Puerta de Hierro, despertó en mí un interés especial por la salud mental infanto-juvenil. Este interés me llevó a realizar estancias formativas tanto en centros nacionales, como el Hospital Niño Jesús de Madrid, como internacionales, en el Zucker Hillside Hospital de Nueva York, bajo la supervisión del profesor Christoph U. Correll, quien posteriormente codirigiría mi tesis doctoral junto al profesor Manuel Gurpegi en la Universidad de Granada. La oportunidad de formarme junto a profesionales de referencia en investigación marcó de manera decisiva mi trayectoria y mi forma de entender la práctica clínica.

Motivación investigadora: Trabajo en el Servicio Andaluz de Salud desde hace más de diez años, siempre en Unidades de Salud Mental Infanto-juvenil, combinando desde 2018 la actividad asistencial con la docencia y la investigación. Desde 2024 soy Profesora Permanente Laboral con vinculación clínica, lo que me permite participar activamente en la formación de estudiantes de Medicina y de otros profesionales sanitarios. Estoy convencida de que la mejora de la atención en salud mental pasa necesariamente por la formación continua, la actualización permanente y la integración del conocimiento científico en la práctica clínica diaria, siempre desde una mirada humanizada.

Mi interés clínico e investigador se centra en comprender mejor los problemas de salud mental en la infancia y la adolescencia, así como en mejorar la seguridad de los tratamientos en este grupo de población. Trabajo especialmente en áreas como la prevención del suicidio, los trastornos del neurodesarrollo y el uso seguro de los psicofármacos en población joven. Asimismo, participo en proyectos que incorporan nuevas tecnologías y herramientas digitales orientadas a mejorar el diagnóstico, el seguimiento y la personalización de la atención a los pacientes.

Formo parte del grupo de investigación "Psiquiatría y Neurociencias" de la Universidad de Granada, junto a otros profesionales de distintos ámbitos, lo que me ha permitido desarrollar una actividad investigadora sostenida, colaborar con equipos nacionales e internacionales y ser autora de diversas publicaciones científicas. Mi objetivo principal es que los avances científicos tengan un impacto real en la práctica clínica y se traduzcan en una atención más segura, eficaz y adaptada a las necesidades de los pacientes y sus familias. Creo firmemente en el valor del trabajo en equipo y en la importancia de crear redes profesionales que mantengan la motivación, el compromiso y la ilusión por mejorar día a día. Y aprovecho para darles las gracias a cada uno de ellos.

Conclusiones: En la actualidad, ejerzo como referente de investigación de la Unidad de Gestión

Clínica de Salud Mental del Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Desde esta responsabilidad, y en estrecha colaboración con la jefatura del servicio y el conjunto de la unidad, trabajamos para impulsar iniciativas que integren asistencia, docencia e investigación, con un firme compromiso con la mejora continua de la calidad asistencial y el bienestar emocional de los pacientes y sus familias. Un ejemplo especialmente ilusionante es el desarrollo de un nuevo proyecto conjunto con el servicio de Farmacia hospitalaria, en el ámbito de la farmacogenética, orientado a avanzar hacia un uso más individualizado y seguro de los psicofármacos, reforzando así la seguridad del paciente como eje central de nuestra práctica.